

NACHHALTIGKEITSKONZEPT DER TU WIEN BIBLIOTHEK

(STAND: 31.12.2023)

INHALTSVERZEICHNIS

Abkürzungsverzeichnis	2
NACHHALTIGKEITSKONZEPT DER TU WIEN BIBLIOTHEK	2
Einleitung	2
Definition der grünen Bibliothek	2
Implementierung des Nachhaltigkeitskonzepts	3
Verantwortlichkeiten / Governance	4
CO₂-Bilanzierung	5
Leitfaden zur CO ₂ -Bilanzierung (ClimCalc)	5
Ausgangssituation und Analyse der Messdaten	6
Maßnahmen	6
Bewertung	7
Zielsetzung	7
Roadmap zur grünen Bibliothek	8
Energieeinsatz und Gebäude	9
Mobilität	11
Materialeinsatz und Geräte	12
Fazit	13
Ausblick und Herausforderungen	13
PR Kommunikation	14
Intern	14
Extern	14
Quellen	15
Glossar	18

Stand: 31.12.2023 (Finale veröffentlichte Version erstellt am 12.06.2024)

Abkürzungsverzeichnis

BIG	Bundesimmobiliengesellschaft
BNE	Bildung zur nachhaltigen Entwicklung
CheMaB	Fachgruppe Chemie- und Maschinenbaubibliothek
ClimCalc	CO ₂ -Berechnungstools
CO ₂ equ.	Kohlenstoffdioxid-Äquivalent
CoLAB	digitale Kollaborationsplattform an der Technischen Universität Wien
E-Book(s)	Elektronisches Buch, elektronische Bücher
EG	Erdgeschoß
ENSULIB	Environment, Sustainability and Libraries
ESRS	European Sustainability Reporting Standard
ex post	Im Nachhinein, hinterher
FB	Fachbereich
FBL	Fachbereichsleiter_in
FGL	Fachgruppenleiter_in
GB	Gigabyte
GUT	Abteilung Gebäude und Technik an der Technischen Universität Wien
IFLA	International Federation of Library Associations and Institutions
IT	Informationstechnik
kWh	Kilowattstunde(n)
LED	Leuchtdiode
MA	Mitarbeiter_innen
MWh	Megawattstunde(n)
OG	Obergeschoß
PR	Public Relations
QR-Codes	Quick response code, „schnelle Antwort“
RFID	Radio-Frequency Identification, Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen
THG	Treibhausgas
TUW, TU Wien	Technische Universität Wien
UN SDGs, SDGs	United Nations Sustainable Development Goals; Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen
UZ	Umweltzeichen

NACHHALTIGKEITSKONZEPT DER TU WIEN BIBLIOTHEK

EINLEITUNG

Bibliotheken spielen in der Nachhaltigkeitstransformation eine zentrale Rolle als Wissensspeicher (hub), vertrauenswürdige Informationsprovider, Lernort bzw. soziale Infrastruktur. Sie unterstützen den Diskurs über gesellschaftlich relevante Themen und Werte.

Im Leitbild der TU Wien Bibliothek bekennen sich die Bibliotheksmitarbeiter_innen zu einer grünen Bibliothek und einem nachhaltigen Umgang mit dem Kulturerbe. Darin spiegelt sich einerseits eine Haltung wider, die sich durch alle Arbeitsbereiche zieht, andererseits auch eine Verpflichtung, aktiv zum Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit beizutragen. Dies kann auf sehr unterschiedliche Weise erreicht werden: einerseits durch einen schonenden Umgang mit allen Arbeitsmaterialien und Ressourcen, andererseits durch effiziente Arbeitsabläufe, die bereits durch kleine Veränderungen nachhaltig gestaltet werden können.

Definition der grünen Bibliothek

Die TU Wien Bibliothek folgt in ihrer Definition der ENSULIB (IFLA-Sektion für Umwelt, Nachhaltigkeit und Bibliotheken), die eine grüne nachhaltige Bibliothek wie folgt beschreibt:

Eine grüne und nachhaltige Bibliothek ist eine Bibliothek, die die ökologische, wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit berücksichtigt. Grüne und nachhaltige Bibliotheken können von beliebiger Größe sein, aber sie sollten eine klare Nachhaltigkeitsagenda haben, die Folgendes umfasst:

- **Umweltfreundliche Gebäude und Ausstattung:** Die Emissionen bzw. der CO₂-Fußabdruck des Gebäudes und der Ausstattung werden aktiv reduziert.
- **Grundsätze für ein umweltfreundliches Büro:** Die betrieblichen Abläufe und Prozesse sind ökologisch nachhaltig.
- **Nachhaltige Wirtschaft:** Der Verbrauch wird eingeschränkt; Praktiken der Kreislauf- und Sharing-Economy werden gefördert und der Gemeinschaft zugänglich gemacht.
- **Nachhaltige Bibliotheksdienste:** Relevante und aktuelle Informationen sind für die Nutzer_innen leicht zugänglich, es werden Gemeinschaftsräume, Geräte und Umweltbildung angeboten, und der Betrieb ist effizient. Die Bibliothek hat einen positiven CO₂-Handabdruck.
- **Soziale Nachhaltigkeit:** Gute Bildung, Alphabetisierung, gesellschaftliches Engagement, interkulturelle Vielfalt, soziale Inklusion und allgemeine Teilhabe werden berücksichtigt. Die Bibliothek setzt sich aktiv für den Abbau von Ungleichheit ein.
- **Umweltmanagement:** Die Umweltziele sind SMART (spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und terminiert), und die Bibliothek arbeitet daran, ihre eigenen negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Die Umweltpolitik der Bibliothek, ihre Umsetzung und die Ergebnisse der Umweltarbeit werden einem breiteren Publikum vermittelt.
- **Engagement für allgemeine Umweltziele und -programme:** Das Engagement orientiert sich an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, dem Pariser Klimaabkommen sowie entsprechenden Umweltzertifikaten und -programmen.

Die TU Wien Bibliothek leitet aus dieser Definition Maßnahmen und Aktivitäten ab, um zu einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen.

Darüber hinaus verfolgt sie konsequent die Zielerreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals - UN SDGs), vor allem bei SDG 4 (Hochwertige Bildung), SDG 10 (Weniger Ungleichheiten), SDG 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden), SDG 13 (Nachhaltige Entwicklung - Maßnahmen zum Klimaschutz) und trägt direkt oder indirekt in ihren Projekten auch zu SDG 5 (Geschlechtergleichheit) bzw. SDG 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur) bei.

Im Rahmen der sogenannten „Agenda 2030“ der Vereinten Nationen wurden insgesamt 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung veröffentlicht, welche von der Internationalen Vereinigung bibliothekarischer Verbände und Einrichtungen (IFLA) aufgegriffen und für Bibliotheken angepasst wurden (<https://repository.publisso.de/resource/fri:6416942/data>).

IMPLEMENTIERUNG DES NACHHALTIGKEITSKONZEPTS

Abb. 1: Etappen auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität

Quelle: Roadmap zum systematischen Nachhaltigkeitsmanagement. Altenhöner, R. und M. Czolkoß-Hettwer. De Gruyter, 2021.

Verantwortlichkeiten / Governance

Nachhaltigkeit an der TU Wien Bibliothek wird umgesetzt von:

- Direktorin der TU Wien Bibliothek (Projektauftraggeberin, Konzepterstellung)
- Leiterin des Fachbereichs Services Bibliothek (Projektleitung, Konzepterstellung, Datenerhebungen, Koordination)
- Direktionsteam, Bibliotheksteam, Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), Abteilung Gebäude und Technik (GUT), Universität für Bodenkultur (BOKU) (Mitwirkung/Umsetzung, Projektleitungen)

Folgende Fragen wurden im Rahmen der Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie geklärt:

Wer entscheidet über die Durchführung der Maßnahmen?	Bibliotheksdirektorin	
Welche Ressourcen braucht es für die Umsetzung?	Personalressourcen	
Welche Maßnahmen implizieren Kosten, welche benötigen keine Kosten?	z.Zt. geringer budgetärer, eher hoher personeller, zeitlicher Einsatz	
Wer tut was?	Bibliotheksdirektorin, FBL, FGL	Strategischer Schwerpunkt „Grüne Bibliothek“ 2024-2027
	Bibliotheksdirektorin	Nachhaltigkeitskonzept lang-/kurzfristige Ziele
	FB Services Bibliothek	Nachhaltigkeitskonzept (inkl. Forecast/ Roadmap); Projektleitung (Datenerhebungen, ClimCalc, Umsetzung von Maßnahmen, Zielen und nachhaltigen Aktionen)
	FB Bibliotheks-IT	Datenerhebungen (IT-Geräte)
	Bibliotheksteam	Ideeneinbringung, -durchführung
Bei welchen Maßnahmen brauchen wir Partner, welche Partner könnten das sein?	<p>TU Wien Gebäude und Technik, Bundesimmobiliengesellschaft (> Energiemessung; Wärme-, Strom-, Wasserverbrauch)</p> <p>Universität für Bodenkultur: (> Support für den bzw. Zurverfügungstellung des Klimakalkulators (ClimCalc)</p> <p>TUW-interne/externe Institutionen (z.B. Green Team, Wiki CoLAB, TUW-Forschende, ...) (> Austausch/Vorträge z.B. zum Thema Lieferkettenproblem)</p> <p>Stadt Wien (Büchereien): (> Zusammenarbeit/Austausch zum Thema Nachhaltigkeit)</p> <p>Forschungsbereich Systemverfahrenstechnik für Bioressourcen und Nachhaltigkeit (> Austausch mit Co-Creation Space Transformer, z.B. zum Thema Kreislaufwirtschaft)</p> <p>Ev. Forschungsbereich Energiewirtschaft und Energieeffizienz, Institut für Softwaretechnik und Interaktive Systeme (> z.B. Konzept zu LED-Beleuchtung) u.a.m.</p>	

Die grüne TU Wien Bibliothek

- soll ein ökologischer Arbeitsplatz für Mitarbeiter_innen und Nutzer_innen sein,
- soll von ihrer gesellschaftlichen Verantwortung auch in Umweltfragen überzeugt sein und übernimmt soziale Verantwortung und damit eine gesellschaftliche Rolle in der Frage ökologischer Nachhaltigkeit,
- soll das grüne Konzept „proaktiv“ leben und kommunizieren,
- soll zum Nachhaltigkeitskonzept der TU Wien beitragen und den Anschluss der TU Wien Bibliothek an internationale Entwicklungen sicherstellen.

CO₂-BILANZIERUNG

Leitfaden zur CO₂-Bilanzierung (ClimCalc)

Eine unabdingbare Voraussetzung für zielgerichtete nachhaltige Maßnahmen ist eine solide CO₂-Bilanz. Zur Berechnung ihrer CO₂-Emissionen in den Kategorien Energieeinsatz, Mobilität und Materialeinsatz übernahm die TU Wien Bibliothek das von der Allianz Nachhaltige Universitäten in Österreich insbesondere für Bildungseinrichtungen entwickelte CO₂-Bilanzierungs-Tool (ClimCalc).

CO₂-Bilanzierungen sind keine exakte Wissenschaft, da einige Werte auf Schätzungen und Annahmen beruhen können (z.B. Pendelverhalten von Mitarbeiter_innen, Verbrauch von Hygienepapier).

10-15 Emissionsquellen verursachen meist 95 Prozent der Gesamtemissionen, wobei die Treiber der Energieverbrauch und oft auch das Mobilitätsverhalten sind. Die Relevanz von Bilanzierungen liegt vor allem in den Konsequenzen, die daraus gezogen werden. Bei den von der Bibliothek im CO₂-Bilanzierungs-Tool erfassten Emissionen handelt sich um energiegebundene indirekte Emissionen (Scope 2, z.B. Strom, Fernwärme) sowie sonstige indirekte Emissionen (Scope 3, z.B. Anfahrten zu Dienstorten), die nach den Standards von Greenhouse Gas Protocol (GHG-Protokoll) berechnet werden.

Systemgrenzen werden nach Relevanz, Messbarkeit, Datenverfügbarkeit, Emissionsfaktoren und Steuerbarkeit der Emissionen berücksichtigt, da die Erhebung sämtlicher Emissionen nicht möglich ist. Die Systemgrenze wird bei 1 Prozent der bibliotheksinternen Gesamtemissionen angesetzt *[Anm.: So werden etwa Emissionen durch Online-Meetings (z.B. Zoom, Webex) nicht berücksichtigt; diese sind im Stromverbrauch der Bibliothek enthalten und werden auch über die eingekauften Geräte erfasst.]*

Sollten sich nicht mehr als 80 Prozent der CO₂-Emissionen des Referenzjahres 2019 vermeiden lassen, wird eine Kompensation der noch verbleibenden jährlichen (und durch eine Bilanz zu quantifizierenden) CO₂-Emissionen notwendig. Erst dann, wenn das Reduktionsziel erreicht ist und die noch verbleibenden Emissionen kompensiert sind, kann – soweit dieser Begriff überhaupt anzuwenden ist – von Klimaneutralität gesprochen werden. Damit die Seriosität und Wirksamkeit von Kompensationen gewährleistet sind, müssen die finanzierten Klimaschutzprojekte eine Reihe von Qualitätskriterien erfüllen, die in verschiedenen anerkannten Qualitätsstandards dargestellt sind (s. z.B. Empfehlungen der Publikation „Freiwillige CO₂-Kompensation durch Klimaschutzprojekte“ des deutschen Umweltbundesamtes).

Die CO₂-Bilanzierung per ClimCalc erfolgt in der Bibliothek jährlich, die Berechnung erfolgt ex post (mit ca. 1,5 Jahre Verzögerung). Als Dauer für die Erstellung einer ersten Bilanz müssen mindestens ein bis zwei Personenmonate veranschlagt werden, die Folgebilanzen sind dann weniger arbeits- und personalintensiv, je nachdem, ob Dienstreisen- und Mobilitätshebungen notwendig sind.

Ausgangssituation und Analyse der Messdaten

Im Sinne nachhaltigen und verantwortungsvollen Handelns, und um mess-, dokumentier- und kommunizierbare Maßnahmen umsetzen zu können, erhebt der Fachbereich Services Bibliothek u.a. intern und in Zusammenarbeit mit der Bundesimmobiliengesellschaft und der Abteilung Gebäude und Technik Daten ab 2019 zum Energieeinsatz (Fernwärme-, Strom-, Brauchwasserverbrauch der Hauptbibliothek (Resselgasse 4, 1040 Wien)), zur Mobilität (Dienstreisen-Personenkilometer, Pendelverhalten von Mitarbeiter_innen) und zum Materialeinsatz (IT-Geräte-Anschaffungen und Gerätebestand, Kopierpapier-, Toner- und Hygienepapierverbrauch sowie Umfang von Druckwerken (z.B. Druck von Printbücher für TU Academic Press)).

Eine Evaluierung der Daten bereits ab 2019 war notwendig, um die Auswirkungen vor und nach bzw. zur Zeit von coronabedingten Maßnahmen ab März 2020 mess- und vergleichbar zu machen.

Der **Fernwärme-Verbrauch** ist in der Bibliothek während des Corona-Jahres 2020 nicht gesunken und 2021 im Vergleich zu 2019 und 2020 stark angestiegen, lt. Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) vermutlich wegen der niedrigen Durchschnittstemperatur im Winter 2020/2021, ev. auch wegen häufigen Lüftens während der Corona-Zeit und vor allem wegen eines Wartungsmangels der Umluftanlage. Ab 2022 lag der Verbrauchswert etwas unter dem Vor-Corona-Wert von 2019.

Der **Strom-Verbrauch** der Bibliothek hat sich während des Corona-Jahres 2020 reduziert. 2022 lag der Strom-Verbrauch wieder auf dem gleichen Niveau wie 2019.

Der **Brauchwarmwasser-Verbrauch** pendelte sich ab 2022 gegenüber 2019 auf ähnlichem Niveau ein.

Der **Kopierpapier-Verbrauch** ist während und nach der Corona-Zeit, aufgrund von Homeoffice und der Umstellung auf Duplex-Druck, zurückgegangen.

Der **Toner-Einkauf** reduzierte sich im Corona-Jahr 2020 und ab 2022 gegenüber 2019, dafür erhöhte er sich 2021 wesentlich, was auf das Auffüllen des Toner-Bestandes zurückgeführt werden kann. Die Reduzierungen ab 2022 sind u.a. auch die Folge der Umstellung der Tischdrucker auf s/w-Druck.

Alle erhobenen Daten von 2019 wurden in das CO₂-Bilanzierungs-Tool (ClimCalc 2019) eingefügt. Der daraus resultierende Referenzwert ergab für die Bibliothek einen CO₂-Verbrauch von 393 t CO₂ equ.

Maßnahmen

Die TU Wien Bibliothek setzt ab 2022 Schwerpunkte in den Bereichen Energie und Gebäude, Mobilität und Materialeinsatz bzw. Geräte, um die Ökobilanz der Bibliothek schrittweise zu verbessern. Gleichzeitig wurde ein kontinuierliches Monitoring zur Ökobilanz implementiert. Anzu-merken ist, dass

- CO₂-relevante Mobilitätsdaten von Bibliotheksmitarbeiter_innen zwar intern in einer anonymen, nicht repräsentativen Online-Umfrage erhoben wurden, aber keinen validen Rückschluss auf die tatsächlichen Personenkilometer und die benutzten Verkehrsmittel zuließen; die im CO₂-Bilanzierungs-Tool (ClimCalc) eingesetzten Zahlen sind daher Schätzwerte,
- der Stromverbrauch der Bibliothek auch die Energieverbrauchswerte für die Verwendung von Online-Kommunikationssystemen beinhaltet,
- die Bibliothek Veranstaltungen, soweit dies möglich ist, als Green Events durchführt und sich auf die an der TU Wien gültige Umweltrichtlinie UZ62 für Green Meetings und Green Events bezieht, in der Veranstaltungen mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert werden können (meetings.umweltzeichen.at).

Abb. 2: Auszug der Maßnahmen zu Energieeinsatz, Mobilität und Materialeinsatz sowie sozialen Nachhaltigkeitsinitiativen an der TU Wien Bibliothek

Quelle: Fachbereich Services Bibliothek, März 2024

Bewertung

Aufbauend auf den Erhebungsdaten werden Ergebnisse und Zielerreichung jährlich durch die Bibliotheksdirektorin bewertet und die Jahresziele entsprechend angepasst.

Tab. 1: Treibhausgas-Emissionen 2019–2023

Kategorien	2019	2020	2021	2022	2023
Energieeinsatz	301	291	316	297	277
Mobilität	51	18	8	20	27
Materialeinsatz	41	33	34	39	32
Ergebnisse der CO₂-Bilanzierung (in t CO₂ equ.)	393	342	359	357	336

Ergebnisse = gerundet

Quelle: ClimCalc 2019–2023 der Bibliothek nach Kategorien.

Anm.: Alle Berechnungsergebnisse in Tonnen CO₂-Äquivalenten (t CO₂ equ.). 2019–2021 finale Ergebnisse, 2022–2023 vorläufige Ergebnisse. 2019 ist das Referenzjahr.

Zielsetzung

Das selbst gesteckte verbindliche Ziel der Bibliothek ist es, ihre CO₂-Gesamtemissionen bis Ende 2025 im Vergleich zum festgelegten Referenzjahr 2019 um ca. 40 Prozent (also um ca. 155 t CO₂ equ.) zu reduzieren. Dabei wird eine Reduktion vor allem in den Teilkategorien Energieeinsatz/Strom, Mobilität/Dienstreisen und Materialeinsatz/IT-Geräte-Einkauf erwartet. Ab 2025 sollen weitere CO₂-Reduktionen erfolgen, wobei vor allem in der Teilkategorie Energieeinsatz/Fernwärme voraussichtlich keine erheblichen Emissionsreduktionen mehr erreicht werden können.

ROADMAP ZUR GRÜNEN BIBLIOTHEK

Aufbauend auf der Erhebung des Ist-Standes 2019 mittels CO₂-Bilanzierung wurde eine „Roadmap zur grünen Bibliothek“ bis 2025 erstellt. Diese Roadmap deckt alle Emissionskategorien ab, die auch im CO₂-Bilanzierungs-Tool (ClimCalc) erfasst sind, also Energieeinsatz, Mobilität und Materialeinsatz.

Abb. 3: CO₂-Emissionsbilanz der TU Wien Bibliothek 2019

Quelle: *ClimCalc der Bibliothek 2019 (Referenzjahr).*

Anm.: Alle Berechnungsergebnisse in Tonnen CO₂-Äquivalenten (t CO₂ equ.).

Der Weg zur grünen Bibliothek umfasst u.a.:

- Ab 2022: Etablierung eines Projektes zur Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen in der Bibliothek und in Folge Beschluss eines strategischen Schwerpunktes „Grüne Bibliothek“ (2024-2027) durch Direktion und Führungsteam; Festlegung der Zuständigkeiten.
- Erstellung eines Nachhaltigkeitskonzeptes als Entwurf, Datenerhebungen und Erstellen einer ersten CO₂-Bilanz mit dem CO₂-Bilanzierungs-Tool (ClimCalc) zum Referenzjahr 2019 [Anm.: Die Corona-Jahre 2020/2021 eignen sich dazu nicht.]
- Festlegen/Beschluss von Maßnahmen zur Erreichung der Jahresziele in den wichtigsten Kategorien, Energieeinsatz, Mobilität, Materialeinsatz.
- Erstellen einer Roadmap auf Grundlage des jährlichen CO₂-Bilanzierungs-Tools (ClimCalc) und eines CO₂-Forecasts bis 2025 und dessen laufende Konsolidierung.
- Übersetzung und Veröffentlichung des finalen Nachhaltigkeitskonzeptes der TU Wien Bibliothek (Stand: 31.12.2023) auf der Bibliotheks-Website und auf Zenodo.
- Jährliche Fortschrittsberichte zu CO₂-Bilanzergebnissen, laufende Datenerhebungen, Erstellen weiterer CO₂-Bilanzen und deren Konsolidierung bis inkl. 2025, TUW-interner und externer Austausch zu Nachhaltigkeitsthemen.
- Ab 2026: Abschluss des Projektes und des CO₂-Monitorings, Umsetzung weiterer Ziele zum strategischen Schwerpunkt „Grüne Bibliothek“ bis 2027.

Abb. 4: Roadmap zur grünen Bibliothek 2019–2025: Energieeinsatz, Mobilität, Materialeinsatz

Quelle: Forecast bis 2025, Grundlage: ClimCalc der Bibliothek 2019–2023.

Anm.: 2019–2021 finale Ergebnisse, 2022–2023 vorläufige Ergebnisse.

Energieeinsatz und Gebäude

Die CO₂-Reduzierung beim Energieeinsatz beruht vor allem auf den Auswirkungen der bereits durch die TU Wien eingeleiteten Energiesparmaßnahmen (z.B. Verkürzung der Heizperioden, Drosselung der Raumtemperaturen etc.) vorerst in den Jahren 2022–2024, der Wartung der Umluftanlage sowie dem Umstieg auf 100 Prozent zertifizierten Ökostrom (UZ46) ab 2025. Die Fernwärmeverbräuche werden voraussichtlich bis 2025 sukzessive sinken, können aber die hohen CO₂-Verluste durch die suboptimal arbeitende Umluftanlage im Jahr 2021 nicht ausgleichen. Die Einsparungswerte werden daher vor allem beim Strom wesentlich höher ausfallen als bei der Fernwärme.

Nicht berücksichtigt in der CO₂-Bilanz der Bibliothek wurde der Energieeinsatz für die Räumlichkeiten der Chemie- und Maschinenbaubibliothek im Plusenergiehochhaus am Bibliotheksstandort Getreidemarkt 9, weil der anteilige Energieeinsatz für diese Räumlichkeiten von der Abteilung Gebäude und Technik zurzeit noch nicht aus dem Gesamtenergieeinsatz des Plusenergiehochhaus herausgerechnet wurde.

Insgesamt wird die Bibliothek am Standort Resselgasse 4, 1040 Wien ihren Energieeinsatz bis Ende 2025 um ca. 121 t CO₂ equ. reduzieren, das sind ca. minus 40 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 2019.

Abb. 5: Roadmap zur grünen Bibliothek 2019–2025: Energieeinsatz (Gebäude)

Quelle: Forecast bis 2025, Grundlage: ClimCalc der Bibliothek 2019–2023.
Anm.: 2019–2021 finale Ergebnisse, 2022–2023 vorläufige Ergebnisse.

Weitere Maßnahmen

Anpassung der Haustechnik (z.B. Einbau von Thermostatventilen in Büros und Allgemeinräumen, weitere Umstellung auf LED-Leuchten, Reduzierung der Raumtemperatur während der Nacht, keine Nutzung mobiler Heizgeräte, Messung der Wärmeverluste des Hauptgebäudes mit einer Wärmebildkamera, ...).

Absperrung von Fenstern in den Freihandbereichen zur Freihausseite hin, um die Effektivität der Umluftanlage zu erhöhen.

Ableitung/Abschätzung der Energiewerte der Fachbibliothek Chemie- und Maschinenbau (Getreidemarkt) aus den Energiewerten des Plusenergiehochhauses durch die Abteilung Gebäude und Technik.

Teilnahme an der Löschaktion zum internationalen Digital Cleanup Day, um zum effizienten Umgang beim Versenden und Speichern von E-Mails und anderen Daten zu motivieren und den ökologischen Handabdruck der Bibliothek zu erhöhen.

Mobilität

Die Corona-Jahre 2020 und 2021 haben sich nachhaltig auf das Mobilitätsverhalten der Mitarbeiter_innen ausgewirkt. Die Teilnahme an Online-Veranstaltungen reduzierte Dienstreisen und den Besuch von Präsenzveranstaltungen erheblich und damit auch die CO₂-Werte durch Flugreisen. Ab 2022 pendelte sich das Mobilitätsverhalten wieder etwas ein, blieb aber bei weitem unter den hohen CO₂-Werten des Referenzjahres 2019.

Nach den Corona-Jahren nutzen Mitarbeiter_innen weiterhin die Möglichkeit von Online-Kommunikationssystemen oder die umweltfreundliche Bahn für Dienstreisen. Bei Flugreisen oder der Nutzung von Fernbussen sind Kompensationen des CO₂-Ausstoßes für Flug oder Fahrt möglich.

Ab den Corona-Jahren reduzierten sich die Anfahrtswege der Bibliotheksmitarbeiter_innen durch Inanspruchnahme von Homeworking. Auch aufgrund des gut ausgebauten öffentlichen Netzes in Wien und Umgebung werden vorwiegend öffentliche Verkehrsmittel genutzt. Die Pendelkilometer der Bibliotheksmitarbeiter_innen wurden vorerst nur geschätzt, weil der Bibliothek zurzeit keine validen Zahlen zum Mobilitätsverhalten vorliegen. Die Pendelkilometer von Bibliotheksnutzer_innen bzw. TU Wien-Studierenden wurden nicht in die Klimabilanz der Bibliothek aufgenommen, da auch hier noch keine anteiligen Zahlen bekannt sind.

Insgesamt wird die Bibliothek ihre THG-Emissionen für Mobilität bis Ende 2025 um ca. 22,5 t CO₂ equ., das sind ca. minus 44 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 2019, verringern.

Abb. 6: Roadmap zur grünen Bibliothek 2019–2025: Mobilität

Quelle: Forecast bis 2025, Grundlage: ClimCalc der Bibliothek 2019–2023.
Anm.: 2019–2021 finale Ergebnisse, 2022–2023 vorläufige Ergebnisse.

Weitere Maßnahmen

Beitrag zu umweltfreundlicher Mobilität durch regelmäßige Teilnahme an der Aktion „Wien radelt“; dadurch Erhöhung des CO₂-Handabdrucks sowie Anregung zu aktivem, gesundem Verhalten von Mitarbeiter_innen.

Bekanntnis zu Homeworking und somit Reduktion von Anfahrtswegen.

Neben der bereits bestehenden Kilometerliste ggf. Etablierung eines CO₂-Dienstreise-Kontos.

Ev. Erhebung von Daten zu Pendelverhalten von TU Wien-Mitarbeiter_innen und -Studierenden durch die TU Wien.

Materialeinsatz und Geräte

Die Bibliothek legt Wert darauf, das papierlose Büro durchzusetzen. Der Papierverbrauch wird durch die sukzessive Umstellung auf Duplexdruck reduziert. Druckwerke bzw. Print-Publikationen und Print-Medien werden zunehmend als E-Books angeboten. Der Tonerverbrauch wird minimiert und Tischdrucker und Kopiergeräte eingespart.

Insgesamt wird die Bibliothek ihren Materialeinsatz bis Ende 2025 um ca. 12 t CO₂ equ., das sind ca. minus 30 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 2019, verringern.

Abb. 7: Roadmap zur grünen Bibliothek 2019–2025: Materialeinsatz

Quelle: Forecast bis 2025, Grundlage: ClimCalc der Bibliothek 2019-2023.
Anm.: 2019-2021 finale Ergebnisse, 2022-2023 vorläufige Ergebnisse.

Weitere Maßnahmen und soziale Nachhaltigkeitsinitiativen

Senkung des Hygienepapierverbrauchs durch Maßnahmen der Abteilung Gebäude und Technik, wie z.B. dem Einbau von Einblattspendern für Handpapier in WC-Anlagen.

Unterstützung sozialer Projekte und Initiativen und gleichzeitiger Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und somit Kompensation des Materialeinsatzes, u.a. durch:

- Sammeln leerer Tonerkartuschen und Tintenpatronen zu Gunsten der Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe (Recycling-Sozialprojekt <https://www.sozialprojekt.at>),
- Unterstützung benachteiligter Kinder bei Operationen, Therapien oder Krankenhausaufenthalten durch das Sammeln von Plastikverschlüssen (www.stoepfel-sammeln.at),
- Sammeln und Ausgabe von gebrauchten Stofftaschen in der Ausleihe an Studierende und Nutzer_innen und somit Einsatz einer sonst ungenutzten Ressource als Alternativangebot zur gebräuchlichen Plastiktasche.

Fazit

Die TU Wien Bibliothek will ihre THG-Emissionen (in CO₂ equ.) bis Ende 2025 durch effizienten Umgang

- beim Energieeinsatz um 40 Prozent,
- bei Mobilität um 44 Prozent und
- beim Materialeinsatz um 30 Prozent

reduzieren. Insgesamt wird dies bis Ende 2025 eine Reduktion von ca. 155 t CO₂ equ. bzw. eine Gesamt-CO₂-Emissionsersparnis von ca. 40 Prozent im Vergleich zum Referenzjahr 2019 ergeben.

Die Bibliothek möchte ihre CO₂-Emissionen auch nach Abschluss des Projekts in allen drei Kategorien weiter reduzieren.

Ausblick und Herausforderungen

Da eine Gebäudesanierung mittelfristig nicht erfolgen wird, werden weitere effiziente energiereduzierende Maßnahmen (vor allem beim Fernwärmeverbrauch) ohne die Mitwirkung von übergeordneten Stellen, wie z.B. der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) oder der Abteilung Gebäude und Technik (GUT), schwierig. Dafür werden ab 2025 aufgrund des Umstiegs der TU Wien auf 100 Prozent zertifizierten Ökostrom (UZ46) erhebliche CO₂-Einsparungen in der Teilkategorie Energieeinsatz/Strom erzielt werden. Weitere Einsparungen lassen sich auch durch ein konstant nachhaltiges Mobilitätsverhalten erreichen, vor allem bei Dienstreisen.

Der Erfolg von Maßnahmen hängt vom Engagement des Bibliotheksteams und der Akzeptanz durch die Bibliotheksnutzer_innen ab. Es bedarf weiterer Kommunikationsmaßnahmen, um die Unterstützung in beiden Gruppen zu festigen. Auch der Austausch mit den Stadt Wien Büchereien und anderen internen/externen Institutionen (u.a. TU Wien Green Team) in Bezug auf Nachhaltigkeit soll verstärkt werden.

Weitere Herausforderungen werden u.a. neue Richtlinien für die Dokumentation und Berichterstattung (ev. European Sustainability Reporting Standard (ESRS) E1: Climate Change oder European Corporate Sustainability Reporting Directive) sowie fehlende personelle und zeitliche Ressourcen sein.

PR | KOMMUNIKATION

Die Außendarstellung der Bibliothek läuft vorwiegend über ihre Webseite. Die Arbeiten rund um die Öffentlichkeitsarbeit zur Darstellung der nachhaltigen Aspekte an der TU Wien Bibliothek erfordern Zeit und personellen Einsatz und sollen für die Zuständigen so wenig aufwendig wie möglich sein.

Intern

Wir kommunizieren die Evaluierungsergebnisse und verwenden dazu bereits bekannte Kanäle, wie die Bibliotheks-Website, Newsmeldungen, Flatscreens, Berichte und interne Präsentationen, z.B. am Bibliotheks-Jour fixe.

Folgende PR-Initiativen und Kommunikationsmittel werden in Betracht gezogen:

- Regelmäßige Informationen über neue Maßnahmen und Ergebnisse und zu den Aktionstagen Nachhaltigkeit und gegenseitige Sensibilisierung in punkto Energieverbrauch.
- Austausch mit dem Green Team der TU Wien: <https://www.tuwien.at/greenteam>.
- Austausch mit TU Wien-Organisationseinheiten, die sich mit Nachhaltigkeit (z.B. Kreislaufwirtschaft, Lieferketten) beschäftigen.
- Bewerbung und Unterstützung der Aktion „Wien radelt“ an der gesamten TU Wien.

Extern

- Veröffentlichung des Nachhaltigkeitskonzeptes auf der Website bzw. Bereitstellung über Zenodo für interessierte Institutionen.
- Präsentation des Nachhaltigkeitskonzeptes der Bibliothek auf internationalen Kongressen (z.B. IFLA).
- Regelmäßige Veröffentlichung von Maßnahmen und Veranstaltungen auf der Bibliotheks-Webseite, auf der Website der TUW/Aktuelles und auf den TUW-Flatscreens.
- Information zu Neuanschaffungen zum Thema Bildung zur nachhaltigen Entwicklung (BNE) auf der Bibliotheks-Webseite oder auf einem Büchertisch in der Bibliothek.
- Austausch mit den Stadt Wien Büchereien zum Thema Nachhaltigkeit.
- Beteiligung an externen sozialen Nachhaltigkeitsinitiativen.
- Beteiligung an der internationalen Aktion Digital Cleanup Day.

QUELLEN

ENSULIB-Newsletter ab Dezember 2021 Band 1, Ausgabe 1

(<https://repository.ifla.org/handle/123456789/1771>)

Vereinte Nationen, Ziele für nachhaltige Entwicklung, 2022 (<https://unric.org/de/17ziele/>)

„Nachhaltigkeit in Bibliotheken – Ein Leitfaden“, Tabea Verwey, Lisa Häßy, Diana Müller, Lisa Schöne, Kathrin Niehaus, Lea Schindler, 5/2019

(<https://repository.publisso.de/resource/fri:6416942/data>)

„Farbe bekennen – Grüne Bibliotheken auf die Tagesordnung!“ Petra Hauke, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität Berlin; Klaus Ulrich Werner, Philologische Bibliothek der Freien Universität Berlin

(<https://docplayer.org/62124576-Farbe-bekennen-gruene-bibliotheken-auf-die-tagesordnung.html>)

Büchereiperspektiven, Fachzeitschrift des Büchereiverbandes Österreich 2/15, Go GREEN – Bibliothek und Umwelt

(https://www.bvoe.at/sites/default/files/2022-07/BP_2_15.pdf)

Sächsische Landesfachstelle für Bibliotheken, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Öffentlichkeitsarbeit zu BNE in Bibliotheken

(https://www.lids.sachsen.de/bibliothek/?ID=16986&art_param=962), (<https://b-u-b.de/agenda-2030-nachhaltigkeit>)

Österreichisches Umweltzeichen, Richtlinie UZ62, Version 5.1, Ausgabe vom 01.07.2022, geändert mit 01.01.2023, Green Meetings und Green Events

(<https://www.umweltzeichen.at/file/Richtlinie/UZ%2062/Long/UZ%2062%20Green%20Meetings%20und%20Green%20Events%202022-1.pdf>)

TU Wien internes Handout: „Green Meetings – Green Events“, 2018, TU Wien, Veranstaltungsmanagement (Mag. Alexandra Haumer)

futurezone: „Kippt das Klima“, Tina Wirnsberger, 11.02.2022

(<https://futurezone.at/meinung/klima-kipp-punkt-alarmstofe-rot-klimawandel-klimakrise/401901775>)

Bundesministerium Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Initiative Aktionstage Nachhaltigkeit, 2022

(<https://www.klimaaktiv.at/service/publikationen/energiesparen/effiziente-geraete.html>)

„Plattform Footprint – Verein zur Förderung des Bewusstseins für den Ökologischen Fußabdruck“

(<https://www.footprint.at/>; <https://www.mein-fussabdruck.at/>)

„Klima Aktiv, Climate Handprint“

(<https://www.climate-handprint.de/wissen/unsere-motivation/>)

„Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit, Betriebsökologie für Klimaneutrale Kultur und Medien, Pilotprojekt CO₂-Rechner für die Kultur“
(<https://aktionsnetzwerk-nachhaltigkeit.de/projekte/pilotprojekt-co2-rechner-in-deutschland/>)

„Wieviel CO₂ erzeugt eine Stadtbibliothek“, Die Ermittlung der Klimabilanz der Stadtbibliothek Pankow, Tim Schumann, 2021
(<https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/bfp-2021-0075/html?lang=de>)
(<https://aktionsnetzwerk-nachhaltigkeit.de/studien/pilotprojekt-co2-rechner-f>)

„Pilotprojekt CO₂-Rechner für die Kultur – eine Stadtbücherei inmitten von Museen und Theatern“, Andrea Joosten, Zeitschrift für Bibliothekskultur, Juni 2022
(DOI: <https://0277.pubpub.org/pub/bmpektj8/release/1>)

CILIP – the library and information association, Green Libraries Resource
(<https://www.cilip.org.uk/page/GreenLibrariesResources>)

Plattform „Julie’s Bicycle“
(<https://juliesbicycle.com/our-work/creative-green/creative-green-tools/>)

„Klimaneutrale Universitäten & Hochschulen, Projekt "ClimCalc" - Treibhausgas-Bilanzierung und -Reduktion an österreichischen Universitäten und Hochschulen“, Günter Getzinger, Technische Universität Graz, STS – Science, Technology and Society Unit; Joachim Thaler, Universität für Bodenkultur, Zentrum für globalen Wandel & Nachhaltigkeit; Sabine Kranzl, Umweltbundesamt, 2015
(<https://nachhaltigeuniversitaeten.at/arbeitsgruppen/co2-neutrale-universitaeten/?elementor-preview=535&ver=1658231074#ClimCalc2.0>)

„Einführung in die Treibhausgasbilanzierung“, Joachim Thaler, Universität für Bodenkultur, Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit; Juni 2023
(https://nachhaltigeuniversitaeten.at/wp-content/uploads/2023/06/2023_05_24_Thaler-BOKU_Einfuehrung-in-die-THG-Bilanzierung.pdf)

„Klimaneutrale Universität Wien 2030“, Julia Gram, Universität Wien
(https://nachhaltigeuniversitaeten.at/wp-content/uploads/2023/06/2023_05_24_Gram-Uni-Wien_Vorstellung-Klimaneutralitaetsroadmap-Uni-Wien.pdf)

„Roadmapping – der Weg zur Klimaneutralität“, Günter Getzinger, Technische Universität Graz, STS – Science, Technology and Society Unit, Juni 2023
(https://nachhaltigeuniversitaeten.at/wp-content/uploads/2023/06/2023_05_24_Getzinger-TU-Graz_Slides-Roadmapping-Vortrag.pdf)

„Die künftige in ClimCalc geplante Bilanzierung des Neubaus von Gebäuden“, Günter Getzinger, Technische Universität Graz, STS – Science, Technology and Society Unit, Jänner 2024
(Slides: https://nachhaltigeuniversitaeten.at/wp-content/uploads/2023/12/2023_11_22_Getzinger_Gebaeude-Neubauten-Die-wichtigsten-BauMaterialien.pdf)
(Videoaufzeichnung: https://nachhaltigeuniversitaeten.at/wp-content/uploads/2023/12/2023_11_22_Getzinger_Gebaeude-Neubauten-Die-wichtigsten-BauMaterialien.pdf)

„Reduktion von Flügen: Bewährte Maßnahmen“, Günter Getzinger, Technische Universität Graz, STS – Science, Technology and Society Unit, Jänner 2024

(Slides: https://nachhaltigeuniversitaeten.at/wp-content/uploads/2023/12/2023_11_22_Getzinger_Fliegen-bewaehrte-Massnahmen.pdf)

(Videoaufzeichnung:

https://www.youtube.com/watch?v=aOD9Z7Iiyck&feature=youtu.be&ab_channel=Gradwanderer)

„Governance zur Klimaneutralität: Wie gestalte ich den Prozess an meiner Uni/Hochschule?“ Joachim Thaler, Universität für Bodenkultur, Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit; Jänner 2024

(Slides: https://nachhaltigeuniversitaeten.at/wp-content/uploads/2023/12/2023_11_22_Thaler_Governance-zur-Klimaneutralitaet.pdf)

(Videoaufzeichnung: https://www.youtube.com/watch?v=478_9cKkRmE)

„Die Rolle von Hochschulen im ClimCalc-Projekt“, Joachim Thaler, Universität für Bodenkultur, Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit; Jänner 2024

(Slides: https://nachhaltigeuniversitaeten.at/wp-content/uploads/2023/12/2023_11_22_Thaler_Die-Rolle-von-Hochschulen-im-ClimCalc-Projekt.pdf)

(Videoaufzeichnung: <https://www.youtube.com/watch?v=2vJghjbeZY4>)

„Vorstellung des ClimCalc-Tools“, David Steinwender, Technische Universität Graz, Juni 2023

(<https://youtu.be/tWus54bsR1M>)

„Grüne Bibliothek: Ökologische, wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit in der Praxis / Konzept und Umsetzung“, Petra Hauke, Andrea Kaufmann, Tim Schumann, Janet Wagner. Unterstützt von: Netzwerk Grüne Bibliothek; IFLA-Sektion Environment, Sustainability and Libraries (ENSULIB). 2023. (Checkliste 46)

(<https://www.bib->

[info.de/fileadmin/public/Dokumente_und_Bilder/Komm_OPL/Checklisten/check46.pdf](https://www.bib-info.de/fileadmin/public/Dokumente_und_Bilder/Komm_OPL/Checklisten/check46.pdf))

„Roadmap zum systematischen Nachhaltigkeitsmanagement“, Rainer Altenhöner, Michael Czolkoß-Hettwer, Open Access (<https://doi.org/10.1515/bfp-2021-0066>), De Gruyter, 27.11.2021

(<https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/bfp-2021-0066/html>)

„Schritt für Schritt zu klimaneutralen Universitäten und Hochschulen – Leitfaden der AG Klimaneutrale Universitäten & Hochschulen der Allianz Nachhaltige Universitäten in Österreich, Stand: Jänner 2022.

(https://nachhaltigeuniversitaeten.at/wp-content/uploads/2022/01/2022_01_Leitfaden-Klimaneutralitaet-fuer-Unis-Hochschulen.pdf)

Anm: Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Links vor dem Redaktionsschluss im März 2024 abgerufen.

Glossar

CLIMCALC

ClimCalc ist ein Excel-basiertes Tool, um eine CO₂-Bilanz zu erstellen. Es wurde nach den Kriterien des Greenhouse Gas Protocol erstellt und umfasst Treibhausgasemissionen der Scopes 1, 2 und 3. Folgende Hauptemissionsposten können mit ClimCalc erfasst werden:

- **Energieeinsatz** (Strom & Wärme)
- **Mobilität** (Pendeln, Dienstreisen, etc.)
- **Materialeinsatz** (Druckerzeugnisse, IT-Geräte, Kältemittel, etc.)

Das Tool wurde besonders auf Bildungseinrichtungen zugeschnitten. ClimCalc ist frei zugänglich und die aktuelle Version, sowie Anleitungen und weitere Informationen können auf der Website Klimaneutrale Universitäten & Hochschulen gefunden werden.

Quelle: <https://klimaneutralität.boku.ac.at/projects/climcalc/>.

CO₂

CO₂ ist die chemische Summenformel für das aus Kohlenstoff und Sauerstoff bestehende Molekül Kohlenstoffdioxid, auch als Kohlendioxid bekannt.

CO₂-ÄQUIVALENZ (CO₂-equ.)

*Das **CO₂-Äquivalent** oder **CO₂ equ.** ist eine Bezeichnung für die Wirkung der durch menschliche Einflüsse verursachte Treibhausgase zum Treibhauseffekt. Kohlenstoffdioxid (CO₂) dient hier als eine Basisgröße. Andere Treibhausgase werden mit ihrer Wirksamkeit auf das Klima in CO₂-Äquivalente umgerechnet.*

CO₂-NEUTRALITÄT

*Der Unterbegriff **CO₂-Neutralität** besagt in einem engen Sinn, dass kein CO₂ emittiert wird oder die CO₂-Emissionen vollständig kompensiert werden. Ein in diesem Sinn CO₂-neutraler Handlungszusammenhang erhöht zwar nicht die Konzentration des Treibhausgases CO₂ in der Atmosphäre, kann aber andere Einflüsse auf das Klima haben, etwa, indem andere Treibhausgase wie z.B. Methan emittiert werden. CO₂-Neutralität ist also nicht gleichbedeutend mit Treibhausgas- oder Klimaneutralität.*

Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaneutralit%C3%A4t>, März 2024.

GREENHOUSE GAS PROTOCOL

*Das **Greenhouse Gas Protocol** (GHG Protocol), dt. „Treibhausgasprotokoll“, ist eine private transnationale Standardreihe zur Bilanzierung von Treibhausgasemissionen und zum dazugehörigen Berichtswesen für Unternehmen und zunehmend für den öffentlichen Bereich. Das GHG Protocol gilt als der weitest verbreitete Standard zur Erstellung von Treibhausgasbilanzen. Zahlreiche weitere Standards bauen auf ihm auf, darunter ISO 14064 und viele staatliche Unternehmensstandards.*

Scopes der Emissionen: *GHG-Protocol-Standards unterscheiden, ähnlich vergleichbaren Standards, drei Bereiche (Scopes), denen Emissionen zugeordnet werden können:*

- *Scope 1: alle direkten, d. h. aus Quellen innerhalb der eigenen Grenzen stammenden, Emissionen*
- *Scope 2: die indirekten Emissionen aus außerhalb erzeugtem und eingekauftem Strom, Dampf, Wärme und Kälte*
- *Scope 3: alle sonstigen indirekten Emissionen, darunter die aus Herstellung und Transport eingekaufter Güter oder Verteilung und Nutzung der eigenen Produkte oder der Entsorgung von Abfällen; und auch Emissionen aufgrund von Geschäftsreisen*

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/GHG_Protocol, März 2024.

GREEN-WASHING

Viele Organisationen und Wissenschaftler_innen lehnen „**klimateutral**“-Werbung von Unternehmen ab, wenn diese auf Kompensation beruht. Im Gegensatz zu Staaten mit eigenen Territorien und Kohlenstoffsinken sei Klimateutralität für Unternehmen nicht erreichbar. Der Begriff werde für Greenwashing-Zwecke missbraucht. Die Werbeaussage „klimateutral“ ist durch EU-Recht nicht definiert. Dementsprechend gibt es auch keine Vorgabe, dass Unternehmen die eigenen Emissionen reduzieren müssen. Stattdessen können sie CO₂-Gutschriften kaufen und damit die Emissionen kompensieren. Die Organisation foodwatch bezeichnet dies als „modernen Ablasshandel“. „Werbesiegel wie ‚klimateutral‘ sagen nichts über die Umweltfreundlichkeit eines Produkts aus.“ Auch die Verbraucherzentralen und die Deutsche Umwelthilfe fordern deshalb ein Verbot von Werbung mit angeblicher Klimateutralität.

Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Klimateutralit%C3%A4t>, März 2024.

KLIMATEUTRALITÄT

Klimateutralität bedeutet, dass durch menschliche Aktivität in Summe das Klima nicht beeinflusst wird. Die Bedeutung des Begriffs Klimateutralität und seine Teilbegriffe variieren, je nachdem, ob sie in wissenschaftlichem, politischem oder unternehmerischem Kontext gebraucht werden.

Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Klimateutralit%C3%A4t>, März 2024.

ÖKOLOGISCHER FUßABDRUCK

Der **ökologische Fußabdruck** bezeichnet die biologisch produktive Fläche auf der Erde, die notwendig ist, um den Lebensstil und Lebensstandard eines Menschen (unter den heutigen Produktionsbedingungen) dauerhaft zu ermöglichen. Damit soll der ökologische Fußabdruck ein Indikator für Nachhaltigkeit sein. Das schließt Flächen ein, die zur Produktion von Kleidung und Nahrung oder zur Bereitstellung von Energie benötigt werden, aber z.B. auch zur Entsorgung von Müll oder zum Binden des durch menschliche Aktivitäten freigesetzten Kohlenstoffdioxids. Der Fußabdruck kann dann mit der Biokapazität der Welt oder der Region verglichen werden, also der verfügbaren biologisch produktiven Fläche.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kologischer_Fu%C3%9Fabdruck, März 2024.

ÖKOLOGISCHER HANDABDRUCK

Der **ökologische Handabdruck** soll das etablierte Konzept des ökologischen Fußabdrucks, zu dem auch der CO₂-Fußabdruck gehört, ergänzen. Der bestehende Ansatz des Fußabdrucks ist auf negative ökologische Auswirkungen von Individuen, Organisationen oder Ländern fokussiert. Der Handabdruck soll demgegenüber den gesellschaftlichen Mehrwert bzw. positive Nachhaltigkeitswirkungen erfassen, messen und bewerten sowie die soziale und ökonomische Dimension in die Betrachtung einbeziehen.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kologischer_Handabdruck, März 2024.

ROADMAP

Eine **Roadmap** stellt Entwicklungen von Zwischen- und Teilzielen über einen strategisch festgelegten Zeitraum zur Erreichung des Emissionsreduktionsziels visuell dar. Die Roadmap deckt alle Emissionskategorien ab, die auch im ClimCalc-Tool erfasst sind.

Quelle: u.a. <https://de.wikipedia.org/wiki/Roadmap>, März 2024.

TREIBHAUSGAS-NEUTRALITÄT

Im Zusammenhang mit der Klimateutralität wird der Unterbegriff **Treibhausgasneutralität** in der Wissenschaft für Aktivitäten verwendet, bei denen entweder keine Treibhausgase in die Atmosphäre emittiert werden oder bei denen die Emissionen vollständig durch negative Emissionen ausgeglichen werden, es also insgesamt zu keinem Konzentrationsanstieg der Gase kommt.

Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Klimateutralit%C3%A4t>, März 2024.